

रुदौली ब्लॉक के टांडा खुलासा गांव में एकल अभिभावकों की सामाजिक - आर्थिक स्थिति का अध्ययन

A study for the Socio-economic Status of Single Parents in Tanda Khulasa Village, Rudauli Block, District Ayodhya

Paper Id : 20700 Submission Date : 2025-09-04 Acceptance Date : 2025-09-21 Publication Date : 2025-09-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17452182

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

दीपाली मौर्या

शोध छात्रा
गृह विज्ञान विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ, उत्तरप्रदेश, भारत,

रश्मि विश्वाई

प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग
प्राचार्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय
लखनऊ, उत्तरप्रदेश, भारत

कात्यायनी

सहायक आचार्य,
गृह विज्ञान विभाग
श्रीमती शिव दुलारी सिंह महाविद्यालय
अमेठी, उत्तरप्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन के लिए अयोध्या क्षेत्र के रुदौली ब्लॉक के एक गांव टांडा खुलासा में निवास कर रहे ऐसे अभिभावकों को चुना गया है जो या तो विधवा है या विधुर अर्थात् जो अपने बच्चों का पालन पोषण एकल अभिभावक बनकर कर रहे हैं। इस अध्ययन में मध्यम वर्ग तथा कुछ निम्न वर्ग के लोग आते हैं जिसमें से अधिकतर कृषि पर निर्भर है तथा कुछ महिलाएं गृहणी है। अध्ययन का उद्देश्य उक्त क्षेत्र में निवास कर रहे नमूने के रूप में लिए गए एकल अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की गणना करना है। तथ्य संग्रह के लिए प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। सामाजिक - आर्थिक स्थिति की गणना करने पर यह ज्ञात हुआ कि नमूने के एकल अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में आती है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

For this study, parents living in Tanda Khulasa, a village in the Rudauli block of the Ayodhya region, were selected who were either widows or widowers, meaning they were raising their children as single parents. The study included middle-class and lower-class individuals, most of whom depended on agriculture, and some women were homemakers. The study aimed to assess the socioeconomic status of the sample of single parents living in the area. Data collection was conducted using questionnaires and interviews. Upon assessing socioeconomic status, it was found that the sample of single parents fell into the lower middle class category.

मुख्य शब्द

एकल अभिभावक, विधुर, सामाजिक आर्थिक स्थिति ।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Single Parent, Widower, Socioeconomic Status.

प्रस्तावना

रुदौली उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित एक शहर है जो इसी नाम की तहसील का प्रशासनिक केंद्र भी है। इस नगर की स्थापना पासी राजा रुद्रमल भरपासी ने की थी। इन्हीं के नाम पर ही रुदौली को रुद्रावली के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन हनुमान किला मन्दिर स्थित है जो हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सबरी श्रृंखला के महान सूफी संत हजरत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक की दरगाह भी यहां स्थित है, जिससे इसे सम्मान पूर्वक रुदौली शरीफ भी कहते हैं। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हर वर्ष उस के दौरान यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा देश-विदेश से होता है। माता-पिता बच्चे के व्यवहार और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी पालन पोषण की शैली बच्चों को प्रभावित करती है और वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। माता-पिता एक कानूनी विवाह से बने पति-पत्नी के रूप में एक परिवार समूह होते हैं, जो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा, देखभाल और उनका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ताकि वे सामाजिक जीवन के लिए तैयार होने के लिए कुछ चरणों तक पहुँच सकें, यह सब माता-पिता की देखभाल के माध्यम से होता है ।

अध्ययन का उद्देश्य

रुदौली ब्लॉक के टांडा खुलासा गांव के एकल अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

एकल अभिभावक वे होते हैं जो या तो मां या पिता बनकर अकेले अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तलाक, मृत्यु या आपसी सहमति से अलग होने के कारण सभी जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य उस पर आ जाते हैं जो बच्चों के साथ रहते हैं। कुछ के लिए, जीवनसाथी का अलग होना एक गम्भीर चुनौती हो सकती है क्योंकि इससे परिवार में एक सदस्य का अभाव होता है। एकल माता-पिता वाले परिवारों को कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है (चेन एट अल., 2019) (एमर्सन एट अल., 2006)। वित्तीय अस्थिरता अक्सर प्रमुख चिन्ता का विषय होती है, क्योंकि एकल माता-पिता को केवल एक ही आय पर घरेलू खर्चों का प्रबन्धन करना होता है जबकि बच्चों की देखभाल का भार भी उठाना होता है (फ्रीमैन, 2017)। अध्ययन दर्शाते हैं कि ऐसे परिवारों को गरीबी का अधिक खतरा होता है और उन्हें अपने बच्चों के लिए आवास, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। एकल माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पूरा न होना घरेलू बच्चों के नैतिकता पर गहरा असर डालता है। अनुसंधान से उल्लेखित होता है कि एकल अभिभावक परिवारों में बड़े हुए बच्चे शैक्षणिक सफलता, भावनात्मक स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों में कमी का सामना कर सकते हैं। इन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है, इसे समझना असमानताओं को समाप्त करने और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शोध पत्र एकल माता-पिता की भूमिका को परिवार की संरचना में सामाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में समझने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही साथ यह रिपोर्ट एकल माता-पिता के समक्ष आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है तथा माता-पिता और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच भी करती है।

मुख्य पाठ

कार्यप्रणाली

क्षेत्रफल 504.54 वर्ग किमी.

नमूना डिजाइन - यादृच्छिक नमूनाकरण

नमूना संख्या - 20 नमूना क्षेत्र - रुदौली का टांडा खुलासा गांव, अयोध्या

सांख्यिकीय गणना - माध्य का सूत्र $(\sum fx)/n$ जहां f बारंबारता है, x डेटा का मान है और n कुल प्रेक्षणों की संख्या।

समांतर माध्य = कुल पदों का योग / कुल पदों की संख्या

आवृत्ति का सूत्र $(f) = 1/T$ (f = आवृत्ति और T = आवर्तकाल) है। मानक विचलन का सूत्र नमूना

मानक विचलन के लिए सूत्र $\sqrt{[\sum(x-x)^2/(n-1)]}$ है, जहां x प्रत्येक डेटा बिंदु है, नमूना माध्य है और n नमूने में डेटा बिंदुओं की संख्या है। 504.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 920 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार रुदौली क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4642500 है तथा गांव की संख्या 239 है। पायलट स्टडी में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 20 एकल अभिभावकों को उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु चुना गया है।

संशोधित बी.जी. प्रसाद सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण पैमाना

अंक सामाजिक-आर्थिक स्थिति जनवरी 2024 के लिए संशोधित ।

1. उच्च वर्ग ≥ 9131 और ऊपर
2. उच्च मध्य वर्ग 4566-9131
3. मध्यम वर्ग 2739-4565
4. निम्न मध्य वर्ग 1370-2738
5. निम्न वर्ग <1370

परिणाम

तालिका 1.1

उम	प्रतिशत	आवृत्ति
30 से कम	10	02
31 से 41	10	02
42 से 52	50	10
53 से 63	20	04
63 से ऊपर	10	02

यह शोध पत्र ग्रामीण क्षेत्र आधारित ऐसा शोध है जिसमें अभिभावकों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया गया है तथा यह परिणाम सामने आया कि तीस से कम के दस प्रतिशत, इकतीस से बत्तीस के मध्य दस प्रतिशत, बयालीस से बावन के मध्य पचास प्रतिशत, तिरपन से तिरसठ के बीच बीस प्रतिशत तथा तिरसठ से ऊपर दस प्रतिशत लोग हैं।

तालिका 1.2

लिंग	प्रतिशत	आवृत्ति
महिला	65	13
पुरुष	35	07

बीस एकल अभिभावक नमूने में पैंसठ प्रतिशत महिला तथा पैंतीस प्रतिशत पुरुष हैं।

तालिका 1.3

वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत	आवृत्ति
विधवा	65	13
विधुर	35	07

विधवा स्त्रियों की संख्या पैंसठ प्रतिशत तथा विधुर पैंतीस प्रतिशत हैं।

तालिका 1.4

व्यवसाय	प्रतिशत	आवृत्ति
सरकारी	00	00
गैर - सरकारी	100	20
व्यापार	00	00

नमूने के सभी अभिभावक गैर सरकारी नौकरी से सम्बन्धित हैं।

तालिका 1.5

अभिभावक की शिक्षा	प्रतिशत	आवृत्ति
निरक्षर	60	12
प्राथमिक शिक्षा	30	06
हाई - स्कूल	10	02
माध्यमिक	00	00
स्नातक और उससे ऊपर	00	00

निरक्षरों की संख्या साठ प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हुए तीस प्रतिशत तथा हाई स्कूल की पढ़ाई किए हुए दस प्रतिशत लोग हैं।

तालिका 1.6

अभिभावक का सामाजिक वर्ग	प्रतिशत	आवृत्ति
सामान्य	00	00
अन्य पिछड़ा वर्ग	80	16
अनुसूचित जाति	20	04
अनुसूचित जनजाति	00	00
अल्पसंख्यक वर्ग	00	00

अरुसी प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग तथा बीस प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं।

तालिका 1.7

परिवार की मासिक आय	प्रतिशत	आवृत्ति
10,000 से कम	100	20
10,001 से 15,000	00	00
15,001 से 20,000	00	00
20,000 से ऊपर	00	00

सौ प्रतिशत परिवारों की मासिक आय दस हजार से कम है।

तालिका 1.8

परिवार का स्वरूप	प्रतिशत	आवृत्ति
एकाकी	90	18
संयुक्त	10	02

एकाकी परिवार का प्रतिशत 90 है तथा संयुक्त परिवार 10 प्रतिशत है।

तालिका 1.9

परिवार का आकार	प्रतिशत	आवृत्ति
4 या 4 से कम	50	10
5 से 7	45	09
7 से ज्यादा	05	01

पचास प्रतिशत परिवारों में सदस्यों की संख्या चार या चार से कम है, पैतालीस प्रतिशत परिवारों में पांच से सात लोग तथा पांच प्रतिशत परिवारों में सात से ज्यादा लोग हैं।

"नमूने के रूप में लिए गए सभी एकल अभिभावकों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति निम्न मध्य वर्ग है।"

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र निवासी ऐसे बीस एकल अभिभावकों को सम्मिलित किया गया है जो अपने उम्र का लगभग आधा सफर तय कर चुके हैं अथवा उस मार्ग पर अग्रसर हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने के कारण इनमें से कुछ की जल्दी शादी हो गई थी तथा कुछ के तीन चार या उससे ज्यादा भी बच्चे हैं। इस वर्ग में न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी सम्मिलित हैं। इस अध्ययन में तीस से कम के दस प्रतिशत तथा तिरसठ के ऊपर के भी दस प्रतिशत एकल अभिभावकों को यादृच्छिक प्रतिचयन के तहत चुना गया है। इससे यह पता चलता है कि उक्त क्षेत्र में रह रहे लोगों में बच्चों की सही संख्या कितनी होनी चाहिए या किस उम्र से या किस उम्र तक गर्भ धारण करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। इसमें विधवाओं का प्रतिशत पैंसठ है तथा विधुरों का प्रतिशत पैंतीस है। लगभग महिलाएं ग्रहणी हैं या कृषि कार्य में संलग्न है तथा पुरुषों का मुख्य कार्य भी कृषि है। महिलाओं के लिए घरेलू तथा कृषि कार्य के अलावा पालतू पशुओं जैसे- गाय, भैंस का रखरखाव जिनमें उनके लिए चारा काटना, खिलाना, पानी रखना, नहलाना तथा समय-समय पर घूमना भी शामिल है। ग्रामीण परिवेश में निरक्षरों की संख्या अधिक है, जिस कारण इस शोध में प्रयुक्त साठ प्रतिशत एकल अभिभावक निरक्षर तथा सिर्फ दस प्रतिशत ही हाई- स्कूल की शिक्षा ग्रहण किए हुए प्राप्त हुए। उक्त क्षेत्र में अभिभावकों का अस्सी प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीस प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है। ग्रामीण परिवेश में रहकर अधिकतर कृषि कार्य करते हुए अच्छी शिक्षा ना ग्रहण कर पाने के कारण सौ प्रतिशत अभिभावकों की मासिक आय दस हजार से कम है। ग्राम क्षेत्र में जहां संयुक्त परिवार तथा उनकी शिक्षाओं को अहमियत सबसे ज्यादा प्रदान की जाती है, के बावजूद नब्बे प्रतिशत अभिभावक एकल परिवार में तथा सिर्फ दस प्रतिशत ही संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। सात या उससे अधिक जनसंख्या पांच प्रतिशत परिवारों में है तथा पचास प्रतिशत अभिभावकों की पारिवारिक जनसंख्या चार या चार से कम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. "Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms, and Governance Archived 2017-04-23 at the वेबैक मशीन, Sudha Pai (editor),

Centre for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, Pearson Education india, 2007, ISBN 9788131707975 2)

2. "Uttar Pradesh in Statistics," Kripa Shankar, APH Publishing, 1987, ISBN 9788170240716 3) "रुदौली टाउन एरिया ।
3. जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार । भारत। 25 फरवरी 2021 को लिया गया। 4)
4. "भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 52वीं रिपोर्ट (पीडीएफ).ncim.nic.in. अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालयमूल (पीडीएफ) 25 मई 2017 कोपुरालेखित. 27 अक्टूबर 2020. ।
5. पुलिस । जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार । भारत ayodhya.nic.in. 22 फरवरी 2021 को लिया गया।
6. संशोधित बी.जी. प्रसाद सामाजिक आर्थिक स्थिति वर्गीकरण, 2024.